

ELEMENTOS DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME – INCIDÊNCIA NO EXAME DA ORDEM

ANALYTICAL CONCEPT ELEMENTS OF CRIME – INCIDENCE IN THE OAB EXAM

Francisca Tamires de Souza Costa¹

Giorgio Rabelo Leite²

Márcio José Lima Benício³

Resumo: O presente trabalho tem por objeto identificar, da matéria de Direito Penal, dentre os elementos do conceito analítico de crime, qual deles teve maior índice de incidência nas provas do Exame da Ordem Unificado (EOU) dos últimos cinco anos. No que diz respeito à metodologia, o trabalho é resultado, quanto aos meios, de pesquisa bibliográfica e, quanto à abordagem, de pesquisa quantitativa. No total, foram analisadas as provas aplicadas no EOU dos anos de 2020 a 2024, ou seja, do 31º ao 42º EOU. A análise recaiu sobre todas as 72 (setenta e duas) questões de Direito Penal cobradas naqueles certames, a fim de discriminar os assuntos específicos de cada questão e identificá-los, com relação aos elementos do conceito analítico de crime, segundo a doutrina de Direito Penal. Os resultados estão apresentados seguindo a organização do presente trabalho: na apresentação situa-se o tema estudado, apresentando-se o próprio Exame da Ordem Unificado sua importância, bem como a relevância da presente escrito; no desenvolvimento, na primeira parte, explica-se como a pesquisa foi desenvolvida, notadamente, explicitando como se deu a análise das questões e a correlação com a doutrina escolhida; na segunda parte do desenvolvimento, o cerne, são apresentados os resultados verificados.

Palavras-chave: Exame da OAB, Direito Penal, Elementos do crime, Incidência.

Abstract: The present work aims to identify, from the subject of Criminal Law, among the elements of the analytical concept of crime, which of them had the highest incidence rate in the OAB Exam (EOU) tests over the last five years. Regarding the methodology, the work is the result, in terms of means, of bibliographical research and, in terms of approach, of quantitative research. In total, the tests applied in the EOU from the years 2020 to 2024, that is, from the 31st to the 42nd EOU, were analyzed. The analysis covered all 72 (seventy-two) Criminal Law questions asked in those competitions, in order to discriminate the specific subjects of each question and identify them, in relation to the elements of the analytical concept of crime, according to the doctrine of Criminal Law. The results are presented following the organization of this work: in the introduction, the studied theme is situated, presenting the Unified Bar Exam itself, its importance, as well as the relevance of this writing; in the development, in the first part, it is explained how the research was developed, notably, explaining how the analysis of the questions took place and the correlation with the chosen doctrine; in the second part of the development, which is the core of this work, the verified results are presented.

Keywords: OAB Exam, Criminal Law, Elements of crime, Incidence.

¹ Graduando do Curso de Direito UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: giorgiorabeloleite20@gmail.com

² Graduando do Curso de Direito UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: tamirescostaa18@gmail.com

³ Mestre em Direito Constitucional, Docente do Curso de Direito UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: marciobenicio@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Além do título de bacharel em Direito, a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) é uma condição para exercer, no Brasil, a profissão de advogado. A exigência consta no art. 3º da Lei Federal nº. 8.906 de 04 de julho de 1994, que dispõe sobre o “Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil”, *in verbis*: “Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).” (BRASIL, 1994). Ademais, para inscrever-se nos quadros da OAB é necessária a aprovação no Exame da Ordem Unificado (EOU), conforme o art. 8º, inciso IV, da mesma lei.

O EOU é entendido como um instrumento de certificação e qualificação profissional para a advocacia, segundo a Fundação Getúlio Vargas (2020, p. 57):

O Exame de Ordem é o instrumento de admissão, certificação e qualificação profissional para o exercício da advocacia no país. O público-alvo do Exame são os bacharéis em Direito e os estudantes do último ano que desejarem seguir o caminho da advocacia, ofício que tem como requisito a integração aos quadros da OAB. Os estudantes devem estar regularmente matriculados em instituição de ensino devidamente credenciada pelo Ministério de Educação (MEC).

A prova exige, para aprovação na primeira fase, 50% de acerto de um total de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha incluindo as seguintes disciplinas: Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, Direito Tributário, Direito Empresarial, Direitos Humanos, Direito do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, Direito Internacional, Filosofia do Direito, Direito Financeiro, Direito Previdenciário, Direito Eleitoral, bem como Estatuto da Advocacia e da OAB, seu Regulamento Geral e Código de Ética e Disciplina da OAB (Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 2024, pág. 11).

Consoante a Fundação Getúlio Vargas (2020, p. 61), a média de aprovação do VIII (2012) ao XXIX (2019) EOU não chegou a 40%, ficando, para alunos de instituições públicas em “39% de taxa média de aprovação, contra 17% das instituições particulares”. Os baixos índices de aprovação foram discutidos no Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário nº 603.583 - Rio Grande do Sul, de relatoria do Ministro Marco Aurélio que assim se manifestou:

Também não merece prosperar a alegação do recorrente de que os baixos índices de aprovação seriam reflexo da reserva de mercado empreendida pelos atuais membros da Ordem. Parece-me, antes, que a redução do percentual de aprovados é resultado do acúmulo de bacharéis em Direito que, sucessivamente e – infelizmente – sem êxito, repetem o exame em cada nova oportunidade.

É a importância do Exame da Ordem, enquanto condição para o exercício da profissão, somada ao baixo índice de aprovação que motivou e justifica o presente trabalho, cujo objetivo é apontar, da matéria de Direito Penal, dentre os elementos do conceito analítico de crime, qual deles teve maior índice de incidência nas provas do Exame da Ordem Unificado (EOU) dos últimos cinco anos, o que, espera-se, contribua como ferramenta de estudos.

A escolha da matéria de Direito Penal justifica-se pela escolha dos próprios candidatos, dado que a Fundação Getúlio Vargas (2020, p. 90) registra: “Diante disso, é curioso observar que a disciplina de Direito Penal, uma das mais escolhidas para a prova da segunda fase (ela é a opção de aproximadamente 30% dos inscritos), é a que conta com o segundo menor índice de aproveitamento (17,7%)”.

No que diz respeito à metodologia, o trabalho é resultado, quanto aos meios, de pesquisa bibliográfica e, quanto à abordagem, de pesquisa quantitativa. No total, foram analisadas as provas aplicadas nos exames dos anos de 2020 a 2024, ou seja, do 31º ao 42º EOU. A análise recaiu sobre todas as 72 (setenta e duas) questões de Direito Penal cobradas naqueles certames, a fim de discriminar os assuntos específicos de cada questão e identificá-los segundo a doutrina de Direito Penal brasileira.

Os resultados estão apresentados a seguir, conforme a organização do presente trabalho: na primeira parte, explica-se como a pesquisa foi desenvolvida, notadamente, explicitando como se deu a análise das questões e a correlação com a doutrina escolhida; na segunda parte do desenvolvimento, o cerne, são apresentados os resultados verificados.

2 ANÁLISE DAS QUESTÕES DE DIREITO PENAL

Do 31º (2020) ao 42º (2024) EOU, aconteceram 12 (doze) exames, cada um deles contado, na primeira fase de provas, com 80 (oitenta) questões de múltipla escolha (Fundação Getúlio Vargas, 2020, pág. 58).

Nas 12 provas selecionadas são analisadas as questões de Direito Penal, chegando-se ao total de 72 (setenta e duas). Vale registrar que todas as provas, com seus respectivos gabaritos

oficiais estão disponíveis no site eletrônico da Fundação Getúlio Vargas, responsável pela condução dos certames: <https://oab.fgv.br>.

Inicialmente, para proceder com a análise considera-se a resposta indicada como correta no gabarito oficial para identificar o assunto cobrado. Dois exemplos podem auxiliar: na questão de nº 58 do 42º EOU, a opção correta, indica o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Decreto-Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940, o Código Penal (Brasil, 1940). Veja-se:

58) Ana Paula é repórter esportiva de uma emissora de televisão. Ao participar de uma reportagem ao vivo na mídia televisiva, um torcedor presente ao estádio, com intenção de satisfazer sua própria lascívia, a abraça à força, beijando-a no rosto. Ana Paula sente-se afrontada em sua liberdade sexual.

Em razão do fato, ela procura você, como advogado(a), para saber como proceder. Assinale a afirmativa que apresenta corretamente sua orientação.

A) O fato constitui importunação sexual e se processa mediante ação penal pública incondicionada.

B) O ato deve ser identificado como delito de injúria real e se processa mediante ação penal privada.

C) O episódio equivale a estupro e se processa mediante ação penal pública condicionada à representação da ofendida.

D) O caso tipifica posse sexual mediante fraude ou outro meio que dificulte ou impossibilite a livre manifestação de vontade da vítima e se processa mediante queixa. (grifado)

No segundo exemplo, a opção correta da questão de nº 59 do 41º EOU indica os assuntos relação ou nexos de causalidade e desistência voluntária. Veja-se:

59) Gabriel flagrou Júlia, sua namorada, em um momento íntimo com Pedro. Alucinado, Gabriel efetuou disparos de arma de fogo contra ambos, com a intenção de matá-los, mas errou a pontaria. Pedro, assustado com os tiros, saiu correndo do local e, na fuga, tropeçou em uma reentrância do piso, desequilibrou-se e bateu com a cabeça no solo, fato relativamente independente que, por si só, causou o resultado morte.

Gabriel aproximou-se de Júlia ainda com munição em sua arma, porém, ao vê-la assustada, desistiu de prosseguir com seu intento original. Gabriel abraçou Júlia, que, na sequência, sofreu um fulminante ataque cardíaco, vindo a falecer. Gabriel foi denunciado pelo homicídio doloso de Pedro e Júlia.

Na condição de advogado(a) de defesa de Gabriel, você deve alegar que

A) houve desistência voluntária em relação a ambas as vítimas, cabendo a responsabilização apenas pelos disparos de arma de fogo.

B) houve fato superveniente que, por si só, ocasionou o resultado, de forma que a ação de Gabriel configurou apenas duas tentativas de homicídio.

C) houve ruptura do nexo causal em razão de fato superveniente que, por si só, causou o resultado, de forma a excluir a tipicidade de todos os atos praticados por Gabriel.

D) houve ruptura do nexo causal em relação à morte de Pedro, subsistindo a tentativa de homicídio; em relação à Júlia, houve desistência voluntária, configurando apenas disparo de arma de fogo.

(grifado)

Identificadas as respostas corretas das 72 questões, para categorizar os assuntos

abordados em cada uma, adota-se primeiramente, o critério legal, identificando-se o tema no Código Penal, Decreto-Lei nº. 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Por esse critério, além da indicação do dispositivo legal, indica-se também se o assunto foi abordado na parte geral ou na parte especial do código.

De acordo a doutrina, enquanto a parte geral trata de normas penais gerais, a parte especial trata dos crimes em espécie, ou, nas palavras de Cléber Masson (2024, pág. 237) “os tipos legais ou incriminadores estão definidos na Parte Especial do Código Penal e na legislação penal especial. Não há tipo incriminador na Parte Geral do Código Penal”. Usando como exemplo as questões acima transcritas, enquanto a de nº 58 do 42º EOU, pelo critério legal, refere-se a um assunto tratado no art. 215-A, da “parte especial” do Código Penal, a questão de nº 59 do 41º EOU, pelo mesmo critério, é tratada na “parte geral”, nos artigos 13 e 15. Eis, na íntegra, os dispositivos legais de referência:

Relação de causalidade (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 13 - O resultado, de que depende a existência do crime, somente é imputável a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Superveniência de causa independente (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando, por si só, produziu o resultado; os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Relevância da omissão (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º - A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem: (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

b) de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

c) com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Desistência voluntária e arrependimento eficaz (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

(grifos originais)

Se o assunto não está no Código Penal, mas em legislação apartada que trata de Direito Penal, pelo critério legal, classifica-se como de “legislação extravagante”.

Em seguida passa-se ao critério (doutrinário), cerne do presente trabalho: identificar,

dentre os elementos do conceito analítico de crime, qual deles teve maior índice de incidência.

Para a doutrina majoritária o crime é composto por três elementos, o fato típico, ilícito e culpável. Essa é a ideia defendida, entre outros, por Guilherme Nucci (2024, pág. 227):

Em primeiro lugar, sob a nossa ótica, adotando o finalismo, tem-se o crime como uma conduta típica, ilícita e culpável, vale dizer, uma ação ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta proibida (tipicidade, onde estão contidos os elementos subjetivos dolo e culpa), contrária ao direito (antijuridicidade) e sujeita a um juízo de reprovação social incidente sobre o fato e seu autor, desde que existam imputabilidade, consciência potencial de ilicitude e exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito (culpabilidade). A denominada corrente tripartida do delito é amplamente majoritária na doutrina e na jurisprudência. Mesmo causalistas e funcionalistas respeitam a ideia tripartida do delito. Não somente por ser a mais lógica, mas também por se tratar da fórmula didaticamente indicada para o estudo do operador do direito. Como lembram JESCHECK e WEIGEND, a definição clássica do delito, na visão analítica, que tem permanecido incontestável na Alemanha, é a ação típica, antijurídica e culpável, que goza também de referendo jurisprudencial. “Essa definição não significa uma decomposição do delito, que sempre deve ser compreendido como um todo, mas, unicamente, seu exame sob aspectos distintos.

Importante registrar que o mesmo autor não olvida que há, inclusive no Brasil, uma corrente que defende o conceito bipartido do crime, considerando apenas dois elementos, o fato típico e antijurídico (NUCCI, 2024, pág. 228). Minoritária, no entanto, a doutrina nesse sentido.

Considerando, portanto, a teoria tripartida, o primeiro elemento, fato típico, é composto, consoante Rogério Greco (2024, pág. 161) de quatro assuntos: “O fato típico, segundo uma visão finalista, é composto dos seguintes elementos: a) conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva; b) resultado; c) nexos de causalidade entre a conduta e o resultado; d) tipicidade (formal e conglobante)”.

Já o segundo elemento, fato ilícito ou ilicitude (ou ainda antinormatividade), engloba, para o mesmo autor, os seguintes assuntos: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito e consentimento do ofendido (GRECO, 2024, pág. 340). No terceiro, culpabilidade, tem-se os seguintes: imputabilidade; potencial consciência sobre a ilicitude do fato; exigibilidade de conduta diversa (GRECO, 2024, pág. 399).

Para esclarecer a classificação adotada no presente trabalho, toma-se como exemplo, mais uma vez, as duas questões acima mencionadas: enquanto a de nº 58 (42º EOU) trata dos “crimes contra a dignidade sexual” (GRECO, 2023, pág. 61), portanto, fora dos elementos do conceito analítico do crime, a questão nº 59 (41º EOU) refere-se ao primeiro daqueles elementos, o fato típico, uma vez que trata de nexos causal e desistência voluntária.

Nesse diapasão, é importante dizer que os assuntos englobados nos três elementos do conceito analítico de crime estão dispersos em vários dispositivos legais no Código Penal, todos em sua parte geral, do art. 1º ao art. 120. Ademais, um único artigo pode tratar de mais de um assunto. A título de exemplo, o resultado, assunto incluído no fato típico (primeiro elemento do crime), está previsto no § 2º do art. 13, bem como nos artigos 14 (crime consumado e tentado), 15 (desistência voluntária e arrependimento eficaz) e 17 (crime impossível). Esse mesmo art. 13 trata também nonexo causal (outro assunto incluído no fato típico). Da mesma forma, o art. 13 é referência para o estudo da conduta (ação e omissão), que também é estudada no art 18, que versa sobre o dolo e a culpa. Veja-se:

Art. 18 - Diz-se o crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Crime doloso (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Crime culposo (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - culposo, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
(grifos originais)

Com os dois critérios acima indicados, o legal e doutrinário, percebe-se que os assuntos com maior incidência nos certames do Exame da ordem analisados do presente trabalho, estão alocados na parte geral do código penal e no primeiro elemento do conceito analítico de crime, o fato típico. É o que se detalha a seguir.

3 ASSUNTOS COM MAIOR ÍNDICE DE INCIDÊNCIA

Das 72 questões analisadas, seguindo o critério de classificação legal, consoante acima explicitado, é possível apontar 63% tratando de assuntos referentes à Parte Geral do Código Penal, 26% de assuntos sobre a Parte Especial, 7% de legislação extravagante e 4% de outros assuntos.

Das questões que representam 63%, seguindo o critério doutrinário, mais da metade delas referem-se aos temas como conduta, resultado, relação de causalidade e tipicidade, todos englobados no que Rogério Greco (2024, pág. 161) aponta como fato típico, o primeiro elemento do conceito analítico de crime. Fato típico, portanto, foi o assunto com maior

incidência dentre as questões analisadas.

A tabela abaixo mostra, de forma resumida, os assuntos cobrados nas 72 questões:

INCIDÊNCIA	ASSUNTO	ELEMENTO DO CONCEITO ANALÍTICO DE CRIME
16%	Conduta	FATO TÍPICO
9%	Nexo causal ou relação de causalidade	FATO TÍPICO
7%	Resultado	FATO TÍPICO
4%	Estado de necessidade e legítima defesa	ILICITUDE
3%	Imputabilidade	CULPABILIDADE
9%	Princípios de Direito Penal	-
15%	Pena	-
26%	Crimes em espécie	-
7%	Legislação extravagante	-
4%	Outros assuntos	-

É importante mencionar que, considerado de forma isolada, o assunto “crimes em espécie” foi o com maior índice de incidência nas questões analisadas. Nesse bloco, incluem-se todas as questões que se referem especificamente a algum crime tratado na parte especial do Código Penal mas que, para sua solução, não exigem do candidato conhecimento específico sobre os elementos do conceito de crime. Tome-se por exemplo a questão nº 58 do 42º EOU:

58) Ana Paula é repórter esportiva de uma emissora de televisão. Ao participar de uma reportagem ao vivo na mídia televisiva, um torcedor presente ao estádio, com intenção de satisfazer sua própria lascívia, a abraça à força, beijando-a no rosto. Ana Paula sente-se afrontada em sua liberdade sexual.

Em razão do fato, ela procura você, como advogado(a), para saber como proceder. Assinale a afirmativa que apresenta corretamente sua orientação.

A) O fato constitui importunação sexual e se processa mediante ação penal pública incondicionada.

B) O ato deve ser identificado como delito de injúria real e se processa mediante ação penal privada.

C) O episódio equivale a estupro e se processa mediante ação penal pública condicionada à representação da ofendida.

D) O caso tipifica posse sexual mediante fraude ou outro meio que dificulte ou impossibilite a livre manifestação de vontade da vítima e se processa mediante queixa. (grifado)

A questão acima exige conhecimento sobre o crime de importunação sexual, previsto

no art. 214- A do Código Penal e classificado pelo legislador como um dos crimes contra a dignidade sexual. Embora, por óbvio, para responder corretamente o candidato deva deter conhecimentos gerais sobre o conceito de crime, nenhum de seus elementos é objeto direto deste item do certame. Por esse motivo, tal questão não está catalogada no presente trabalho como na parte geral e tampouco como elementos do crime, mas sim, como “crimes em espécie”.

Por sua vez, o item abaixo transcrito, de nº 58 do 40º EOU, embora exija também conhecimento sobre o crime de homicídio e também acerca do de lesão corporal, cobra especificamente domínio do tema nexos de causalidade e, por isso, está classificado no presente trabalho como assunto do elemento fato típico. Eis a questão em sua íntegra:

- 58) Júlio desferiu um tapa no rosto de Jacinto, que foi projetado contra um poste em que havia um fio de alta tensão exposto, algo que não foi visto nem poderia ser imaginado por Júlio, pois já era noite e havia pouca iluminação. Jacinto recebeu uma forte descarga elétrica, que foi causa suficiente de sua morte. Sobre a responsabilidade de Júlio pelo resultado morte, assinale a afirmativa correta.
- A) Júlio deve responder pelo homicídio doloso de Jacinto, tendo em vista que o resultado morte não teria ocorrido se não fosse a agressão dolosa.
- B) A descarga elétrica é uma concausa superveniente relativamente independente que, por si só, produziu o resultado morte, devendo Júlio responder por lesão corporal.**
- C) Júlio agiu com dolo no delito antecedente e culpa no consequente, devendo responder por delito preterdoloso de lesão corporal seguida de morte.
- D) A descarga elétrica pode ser imputada a Júlio, ante a violação objetiva de um dever de cuidado, devendo Júlio ser responsabilizado por homicídio culposo.
- (grifado)

É importante evocar que o objetivo do presente trabalho é analisar a incidência dentre os elementos do conceito analítico de crime. No entanto, em que pese a fuga a este objetivo, diante da incidência do assunto “crimes em espécie”, registra-se, conforme a tabela a seguir, quais crimes foram cobrados com incidência, pelo menos, acima de 1%:

INCIDÊNCIA	CRIME	DISPOSITIVO LEGAL no CP	CLASSIFICAÇÃO NO CÓDIGO PENAL (CP)
4%	Furto	155	Crimes contra o patrimônio
4%	Roubo ou extorsão	157 e 158	Crimes contra o patrimônio
3%	Estelionato	171	Crimes contra o patrimônio
3%	Estupro	213	Crimes contra a dignidade sexual
4%	Importunação sexual	214-A	Crimes contra a dignidade sexual
3%	Estupro de vulnerável	217-A	Crimes contra a dignidade sexual

3%	Associação criminosa	288	Crimes contra a paz pública
3%	Corrupção passiva e ativa	317 e 333	Crimes contra a administração pública

Observa-se que os crimes de furto, roubo, extorsão e estelionato compõem a classificação legal com maior incidência: crimes contra o patrimônio. Em segundo lugar, os crimes contra a dignidade sexual são os mais cobrados, abarcando o estupro, a importunação sexual e o estupro de vulnerável. Também os crimes de associação criminosa (crimes contra a paz pública) e corrupção passiva e ativa (crimes contra a administração pública) contam com incidência acima de 1%.

Com relação ao objetivo do presente trabalho, conclui-se que conduta, nexos de causalidade e resultado, somam 32% dos assuntos percebidos, e todos estão incluídos no fato típico, este é o elemento com maior incidência.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Exame Unificado da Ordem é um requisito indispensável para o bacharel em Direito inscrever-se no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e, assim tornar-se apto ao exercício da profissão de advocacia.

De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, responsável pela organização Exame da Ordem Unificado – EOU, a média de aprovação entre 2012 e 2019 foi menor que 40%, ficando, para alunos de instituições privadas, em 17%. Os baixos índices de aprovação chegaram a ser mencionados em ação judicial perante o Supremo Tribunal Federal (STF), que discutiu a validade do certame e acabou por ratificá-lo.

A importância do exame enquanto condição para o exercício profissional somada à dificuldade na aprovação revela a importância do presente trabalho, cujo objetivo é apontar, da matéria de Direito Penal, dentre os elementos do conceito analítico de crime, qual deles teve maior índice de incidência nas provas do Exame da Ordem Unificado (EOU) dos últimos cinco anos.

A análise de 72 (setenta e duas) questões revela que dentre os três elementos do conceito analítico de crime, o que tem maior incidência é o fato típico, incluindo a conduta dolosa ou culposa, comissiva ou omissiva; o resultado; o nexos de causalidade entre a conduta e o resultado

e a tipicidade.

Ademais, em se tratando de crimes em espécie, previsto na parte especial do Código Penal, os mais cobrados foram o furto, o roubo ou a extorsão e o estelionato (crimes contra o patrimônio); o estupro, a importunação sexual e o estupro de vulnerável (crimes contra a dignidade sexual); a associação criminosa; e os crimes de corrupção passiva e corrupção ativa (crimes contra a administração pública).

Diante da importância do presente trabalho, notadamente como instrumento de estudo para aqueles que pretendem submeter-se ao exame da ordem, a continuidade da pesquisa ganha relevância, especialmente porque, além da de Direito Penal, outras 19 (dezenove) disciplinas que são cobradas no Exame Unificado da Ordem podem ser objeto de análise futura.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940**. Código Penal. Congresso Nacional, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm . Acesso em 18 fevereiro 2025.

BRASIL. **Lei nº 8.906, de 04 de junho de 1994**. Dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Brasília: Congresso Nacional, 1994. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/18906.htm. Acesso em 18 fevereiro 2025.

CONSELHO FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Edital de abertura – 41º Exame da Ordem Unificado. 2024. Disponível em: <https://oab.fgv.br/NovoSec.aspx?key=/OESCjmyOuY=&codSec=5129>. Acesso em 10 junho 2024.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. **Exame da Ordem em números**. Volume IV. 2020. Disponível em: <https://examedeordeem.oab.org.br/pdf/exame-de-ordem-em-numeros-IV.pdf>. Acesso em: 10 junho 2024.

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal: artigos 1º a 120 do Código Penal**. v.1. 26ª ed. São Paulo, Grupo GEN - ATLAS, 2024.

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal: artigos 121 a 212 do Código Penal**. v.2. 19ª ed. São Paulo, Grupo GEN - ATLAS, 2022.

GRECO, Rogério. **Curso de Direito Penal: artigos 213 a 361 do Código Penal**. v.3. 20ª ed. São Paulo, Grupo GEN - ATLAS, 2023.

MASSON, Cleber. **Direito Penal - Parte Geral (Arts. 1º a 120)** - Vol. 1 - 18ª Edição 2024. 18. ed. Rio de Janeiro: Método, 2024.

NUCCI, Guilherme de S. **Curso de Direito Penal - Vol. 1 - 8ª Edição 2024**. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Recurso Extraordinário nº 603.583** - Rio Grande do Sul - ADVOGADO – EXERCÍCIO PROFISSIONAL – EXAME DE ORDEM. O Exame de Ordem, inicialmente previsto no artigo 48, inciso III, da Lei no 4.215/63 e hoje no artigo 84 da Lei no 8.906/94, no que a atuação profissional repercute no campo de interesse de terceiros, mostra-se consentâneo com a Constituição Federal, que remete às qualificações previstas em lei. Considerações., Brasília, Diário de Justiça Eletrônico de 25/05/2012. Disponível em: <https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=2056975>. Acesso em 10 junho 2025.